

Nieortodoksyjne zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości – idee, o których warto rozmawiać

STRESZCZENIE

Choć technologia blockchain znalazła swoje stałe miejsce na rynku usług finansowych, koncepcja wykorzystania jej w wymiarze sprawiedliwości wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Niniejszy artykuł opisuje trzy potencjalne zastosowania blockchaina we wspomnianym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie, które należałoby przeprowadzić, aby wdrożenie proponowanych rozwiązań stało się możliwe. Autorka omawia problematykę regulacji dokonywania poszczególnych czynności procesowych w środowisku wirtualnym i wskazuje propozycje praktycznych rozwiązań ustawodawczych.

SŁOWA KLUCZOWE: blockchain, NFT, dowody cyfrowe, e-testament, e-doręczenia

ABSTRACT

Although blockchain technology has firmly established itself in the financial services market, the concept of applying it for the judicial system remains a controversy. This article examines three possible applications of blockchain technology in the administration of justice and explores the legal changes required for their implementation. In particular, the author delves into the regulation of certain procedural acts in a digital environment and proposes potential solutions for their regulation.

KEYWORDS: blockchain, digital evidence, NFT, e-service, e-wills

Wprowadzenie

Od chwili swojego debiutu na rynku usług komercyjnych technologia blockchain zdążyła zrewolucjonizować wiele aspektów życia i biznesu. Głównym celem przyświecającym jej twórcom było stworzenie zdecentralizowanego środowiska transakcyjnego,

w którym żaden podmiot nie odgrywałby dominującej roli w zarządzaniu przepływami finansowymi oraz informacjami o użytkownikach¹. To założenie zostało zmaterializowane w postaci rozproszonej bazy danych złożonej z rekordów na bieżąco aktualizowanych i weryfikowanych przez uczestniczące w sieci węzły². Pierwotnie blockchain miał być

1 Zob. D. Ko, S. Choi, S. Park, K. Smolander, *Where Is Current Research on Blockchain Technology? A Systematic Review*, „PLoS One” 2016, nr 11, s. 1–2.

2 Zob. Tamże.

całkowicie zdecentralizowany i publiczny, niezależny od zewnętrznych organizacji oraz państwa. Współcześnie występuje w wielu postaciach, również częściowo scentralizowanych bądź całkowicie prywatnych³. Do zalet najbardziej klasycznego blockchajna zalicza się sposobność tworzenia trwałej dokumentacji odpornej na zewnętrzne manipulacje, a także integralność oraz przejrzystość gromadzonych danych⁴. Jako podstawową wadę systemu publicznego wskazuje się zagrożenie dla prywatności danych szczególnie wrażliwych⁵, natomiast w przypadku systemów częściowo lub całkowicie prywatnych istotnym problemem jest możliwość modyfikowania rekordów przez podmiot kontrolujący większość węzłów w sieci⁶. Ponadto, niezależnie od typu blockchajna, wśród jego mankamentów można wymienić wysokie koszty utrzymania infrastruktury, podatność na pewne rodzaje ataków oraz negatywny wpływ na środowisko⁷. Pomimo powyższych wyzwań, wydaje się, że ostrożna i przemyślana implementacja tego rozwiązania w konkretnych dziedzinach życia publicznego, w szczególności w wymiarze sprawiedliwości, może znacząco wpłynąć na szybkość postępowania oraz komfort jego uczestników, o czym świadczą przykłady Tajlandii, Kanady oraz Chin⁸. Niniejszy artykuł przedstawia trzy potencjalne zastosowania blockchajna w wymiarze sprawiedliwości. Autorka zwraca uwagę na ich zalety i opisuje dopuszczalność wdrażania tych rozwiązań w świetle obowiązujących przepisów. Co prawda, zaprezen-

wane tu koncepcje przedstawiają zaledwie wycinek możliwości opisywanej technologii, jednak ramy tego artykułu nie pozwalają na kompleksową analizę przedmiotowej problematyki. Praca skupia się zatem na rozwiązaniach pomijanych w dyskursie głównego nurtu stanowiących nieoczywistą alternatywę dla aktualnych rozwiązań technicznych stosowanych w wymiarze sprawiedliwości.

1. Wirtualne doręczenia z wykorzystaniem NFT

Jedną z najciekawszych potencjalnych form zastosowania blockchajna jest instytucja wirtualnego doręczenia do tej pory występująca w ograniczonym zakresie w USA⁹ i Wielkiej Brytanii¹⁰ pod postacią tzw. ślepego pozwu. Można zaryzykować tezę, że w zasadzie bardziej adekwatne byłoby określenie „pозew wirtualny”, ponieważ jego głównym celem jest osiągnięcie pozwanego, który, choć nieuchwytny w rzeczywistości materialnej, daje się osiągnąć w przestrzeni wirtualnej. Opisywana technika jawi się jako szczególnie obiecująca, gdy nie jest możliwe ustalenie tożsamości oraz tradycyjnych danych teleadresowych osoby, która naruszyła określoną normę, np. w przypadku internetowej mowy nienawiści, znieważień czy bullyingu sieciowego, a także oszustw kryptowalutowych. Warto odnotować, że taka forma doręczeń mogłaby umożliwić dostarczanie pism pro-

-
- 3 Zob. P.K. Paul, P.S. Aithal, R. Saavedra, S. Ghosh, *Blockchain Technology, and its Types – A Short Review*, „International Journal of Applied Science and Engineering” 2021, nr 9, s. 189–200.
 - 4 Zob. G. Sun, M. Dai, J. Sun, H. Yu, *Voting-Based Decentralized Consensus Design for Improving the Efficiency and Security of Consortium Blockchain*, „IEEE Internet of Things Journal” 2021, nr 8, s. 57–72.
 - 5 Zob. P. Baranowski, K. Korczak, *Bezpieczeństwo i mechanizmy konsensusu w systemach blockchain*, „Prokuratura i Prawo” 2022, nr 5, s. 32.
 - 6 Zob. E. Politou, F. Casino, E. Alepis, C. Patsakis, *Blockchain Mutability: Challenges and Proposed Solutions*, „IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing” 2019, nr 9, s. 1972–1986; por. S. Ali, M. Yusoff, H. Hasan, *Redactable Blockchain: Comprehensive Review, Mechanisms, Challenges*, „Open Issues and Future Research Directions. Future Internet” 2023, nr 15, s. 35.
 - 7 Zob. A. Monrat, O. Schelén, K. Andersson, *A Survey of Blockchain from the Perspectives of Applications, Challenges, and Opportunities*, „IEEE Access” 2019, nr 7, s. 134–151.
 - 8 Zob. H. Sung, *Can Online Courts Promote Access to Justice? A Case Study of the Internet Courts in China*, „Computational Law Security Review” 2020, nr 39, s. 461.
 - 9 Zob. M. Miller, *Florida court allows service of lawsuit upon foreign crypto scammers by NFT*, [online] <https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2022/12/florida-court-allows-service-of-lawsuit-crypto-scammers> [dostęp: 19.01.2024].
 - 10 Zob. T. Wright, *UK court allows lawsuit to be delivered via NFT*, [online] <https://cointelegraph.com/news/uk-court-allows-lawsuit-to-be-delivered-via-nft> [dostęp: 29.06.2024].

cesowych i obszernej dokumentacji użytkownikom wirtualnej rzeczywistości (np. Metaverse) za naruszenia dokonane w obrębie lub poza konkretnym uniwersum. Doręczenie NFT polega na zrzucie unikalnego tokena pozwu na adres wskazanego portfela w sieci blockchain. Dostarczona wiadomość zawiera link do strony internetowej, na której można uzyskać dostęp do autoryzowanej kopii pozwu (nakazu lub innego pisma) oraz załączników, a także mechanizm śledzenia odwiedzającego po kliknięciu. Choć pionierskie doręczenie odbyło się w Ethereum, tokeny mogą być przesyłane również za pomocą sieci prywatnych – przykładowo współcześnie wiele banków właśnie w ten sposób dostarcza uwierzytelnioną dokumentację swoim klientom¹¹. Zatem, jeśli udałoby się porozumieć z podmiotem zarządzającym prywatną siecią, przekazanie użytkownikowi określonej informacji od organu mogłoby odbyć się za jej pośrednictwem. Jak się wydaje, opisywana technika ma szansę znaleźć zastosowanie w wykonywaniu wszelkiego rodzaju obowiązków informacyjnych wobec strony lub świadka, a w kontekście postępowania karnego, dzięki wykorzystaniu protokołu śledzącego, może również pomóc organom ścigania na etapie pracy operacyjnej.

Choć na razie o doręczeniach NFT słyży się głównie w przypadku prawa prywatnego, z technicznego punktu widzenia nie ma większych przeszkód, aby po stworzeniu odpowiedniej infrastruktury wykorzystać ten sposób w postępowaniu karnym lub administracyjnym. W tym pierwszym przypadku taka forma zawiadomienia uczestnika postępowania mogłaby posłużyć np. do wezwania nieuchwytnego oskarżonego lub świadka na rozprawę i tym samym pozwoliłaby uniknąć konsekwencji płynących z niemożności wykonania prawidłowego doręczenia. Nie jest niczym zaskakującym, że kodeks postępowania karnego w aktualnym brzmieniu nie przewi-

duje możliwości dokonania opisywanej czynności poprzez rzut tokenu NFT. Mimo to wydaje się, że istnieją pewne sytuacje, w których nawet na podstawie obowiązujących przepisów, byłoby to prawnie dopuszczalne. Po pierwsze, samo ustalenie adresu kryptowalutowego sprawcy mieści się w zakresie działania uprawnionych organów. Zgodnie z art. 488 k.p.k. osoba znieważona lub zniesławiona za pośrednictwem internetu może żądać zgromadzenia dowodów przez policję¹². W celu uzyskania danych sprawcy od administratora sieci policja może zwrócić się do prokuratora nadzorującego postępowanie przygotowawcze z wnioskiem o wydanie postanowienia o żądaniu wydania rzeczy na podstawie art. 217 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 236a k.p.k. w zw. z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną¹³. Alternatywnie sam sąd może zobowiązać podmiot zarządzający siecią lub platformą do udostępnienia mu danych anonimowego sprawcy przestępstwa na mocy art. 15 § 2 k.p.k.¹⁴. Problem może się pojawić w związku z treścią art. 131–133 k.p.k., które jasno wskazują, że doręczeń dokonuje się, co do zasady, do rąk własnych za pośrednictwem operatora pocztowego, ewentualnie pismo można przekazać osobie godnej zaufania¹⁵ bądź doręczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sformułowanie „poczta elektroniczna” dosyć jednoznacznie wskazuje na to, iż ustawodawca miał na myśli klasyczny adres e-mail, trudno zatem byłoby tak nagiąć ramy interpretacyjne, aby obejmowały również adres portfela kryptowalutowego. Warto odnotować, że od 14 marca 2024 r. profesjonalni uczestnicy procesu (pełnomocnicy, prokuratorzy, radcy Prokuraturii Generalnej) są zobowiązani do posiadania konta w systemie informacyjnym sądów powszechnych, za pomocą którego są im dostarczane pisma procesowe. Mimo że można uznać to za pewien przełom w kontekście wirtualiza-

11 Zob. D. Gałus, *Technologia blockchain w bankowości: terażniejszość i potencjalne szanse rozwoju*, w: *Niezrealizowane, niesfinalizowane, niedokończone*, red. A. Ścibior, Kraków 2021 (Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2), s. 181–196.

12 Ustawa z 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego, art. 488 (Dz.U.2022.0.1375 t.j.).

13 Tamże, art. 217 i 236a; Ustawa z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 18 (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

14 Kodeks postępowania karnego, art. 15.

15 K.p.k. nie posługuje się takim sformułowaniem, ale z katalogu osób, którym można przekazać pismo jednoznacznie wynika, że nie może być to każda osoba postronna, lecz osoba, o której wiadomo, że przekaże pismo jego adresatowi.

cji postępowania, również w tym wypadku przepisy jasno określają, że chodzi tu o konkretny system, którym sądy już dysponują, a nie o każdy dowolny system, np. publiczny blockchain.

Z perspektywy doręczeń stokenizowanych pozostaje więc droga opisana w art. 137 k.p.k., który stanowi, że: „w wypadkach niecierpiących zwłoki można wzywać lub zawiadamiać osoby telefonicznie albo w inny sposób stosownie do okoliczności, pozostawiając w aktach odpis nadanego komunikatu z podpisem osoby nadającej”. Pojęcie „w inny sposób stosownie do okoliczności” jest na tyle szerokie, że umożliwia organom ścigania doręczenie zawiadomienia lub wezwania za pomocą NFT w wypadku, w którym charakter czynu oraz zebrane informacje wskazują, że będzie to jedyna skuteczna forma doręczenia. Niestety wymagane byłoby spełnienie również drugiej przesłanki, tj. aby sprawa wymagała niezwłocznego działania. W doktrynie wskazuje się, że taka sytuacja ma miejsce, gdy na skutek zaskakujących czynników zewnętrznych organ ścigania jest zmuszony wezwać lub powiadomić konkretną osobę o tym, że jej udział w danej czynności jest nieodzowny¹⁶. Wypadek niecierpiący zwłoki zachodzi zatem, gdy przepisy prawa obligują organ do dopełnienia czynności w określonym czasie, a nie jest on w stanie tego dokonać przy zastosowaniu standardowego trybu doręczeń¹⁷. Jako przykłady wskazuje się konieczność rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania¹⁸, nieudaną próbę doręczenia wezwania lub uznania go za doręczone w trybie przepisów art. 133 § 1. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, kiedy nie można doręczyć wezwania drogą pocztową, zasada szybkości postępowania uzasadnia skorzystanie z trybu przewidzianego w art. 137 k.p.k.¹⁹. Biorąc to pod uwagę, wydaje się, że doręczenie poprzez „zrzut tokena” mogłoby się odbyć, gdyby okazało się, że doręczenie w innym trybie jest nieskuteczne. Niemniej zamieszczenie tej formy w katalogu przewidzianym

w kodeksie postępowania karnego byłoby przydatne w razie wątpliwości co do spełnienia wymogów z art. 137 – zwłaszcza, że taka forma dla wielu sędziów stanowiłaby istotne *novum*, co mogłoby skutkować nieuzasadnionym uwzględnianiem środków zaskarżenia wnoszonych na tej podstawie.

W przypadku postępowania cywilnego głównym problemem może być kwestia ustalenia danych adresata pisma. W świetle art. 126 § 1 k.p.c. powód ma obowiązek wskazać imię i nazwisko pozywanego pod rygorem oddalenia pozwu²⁰. W obecnym stanie prawnym oznaczenie samego adresu portfela kryptowalutowego nie spełnia zatem podstawowego wymogu formalnego. Aby umożliwić procedowanie na gruncie cywilnym bez wskazania strony z imienia i nazwiska, konieczne byłoby zmodyfikowanie wspomnianego przepisu tak, aby to sąd zyskał uprawnienie do ustalenia tożsamości pozwanego albo przez jasne określenie w k.p.c., że oznaczenie strony pozwanej może polegać na wskazaniu adresu portfela kryptowalutowego lub węzła sieci kontrolowanego przez pozwanego, a dostarczenie pozwu na dostarczeniu niewymienialnego tokena tego pozwu na adres wskazanego portfela z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury cyfrowej. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne.

2. Gromadzenie i porządkowanie dowodów cyfrowych

Fakt, że dowody cyfrowe stały się nieodłącznym elementem postępowań przed sądami na całym świecie nie powinien budzić zaskoczenia. Postępująca informatyzacja życia społecznego sprawia, że co raz więcej śladów naszej aktywności znajduje się właśnie w sferze wirtualnej. Przykładowo, zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, konieczność transgranicznego pozyskiwania dowodów elektronicznych na potrzeby dochodzeń w sprawach karnych występuje

16 J. Skorupka, w: *Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1–166*, red. R. Stefański, S. Zabłocki, Warszawa 2017, art. 137.

17 Tamże.

18 Tamże.

19 Postanowienie SN z 7.07.2004 r. (II KK 159/04, OSNwSK 2004, poz. 1264).

20 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2021.0.1805 t.j.), art. 126.

już w 85% dochodzeń, przy czym 65% wszystkich wniosków kierowanych jest do dostawców mających siedzibę w innej jurysdykcji²¹. Z drugiej strony samo pozyskiwanie i analizowanie tego typu dowodów pozostaje problematycznym zagadnieniem – zarówno pod względem prawnym, jak i technicznym. Praktyka pokazuje, że blockchain może być pewną odpowiedzią na powyższe wyzwania, czego przykładem jest unijny projekt LOCARD²². Nazwane tak oprogramowanie miało za zadanie ułatwić identyfikowanie, śledzenie i przesyłanie dowodów elektronicznych między jednostkami organów ścigania poprzez oznaczanie każdego dowodu unikalnym cyfrowym identyfikatorem²³. Głównym zadaniem tego systemu było usprawnienie transgranicznego postępowania dowodowego. Projekt został już zakończony, ale prace nad rozwijaniem podobnych rozwiązań są kontynuowane. Pomimo drobnych problemów technicznych organizacje, które uczestniczyły w testowaniu LOCARD-a, w większości (73,3%) wyraziły chęć stałego zintegrowania go ze swoimi systemami²⁴.

W Polsce ani LOCARD, ani żaden jego odpowiednik nie został do tej pory wdrożony, co może wynikać z braku odpowiedniej infrastruktury, zainteresowania i zaplecza finansowego. Warto podkreślić, że przecież sam blockchain nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z dowodami elektronicznymi i konieczne jest zintegrowanie go z innymi technologiami, np. interfejsami API, IoT, systemami ML i AI, chmurami obliczeniowymi, co oczywiście kosztuje. Innym problemem są przepisy, których aktualny kształt w pewnym stopniu blokuje imple-

mentację omawianych rozwiązań. W przypadku postępowania karnego barierą mogą stanowić regulacje odnoszące się do sposobu przeprowadzania poszczególnych czynności procesowych. Istotnym problemem jest np. wskazanie konkretnych miejsc, w których znajdują się pliki, ponieważ w wypadku chmur i macierzy ich wiązki nie tyle są „zlokalizowane na różnych komputerach”, co poprzez różne komputery można uzyskać do nich dostęp. Komputer jest tu jedynie portalem – jego dysk może ulec zniszczeniu bez naruszenia bezpieczeństwa danych, więc nie można uznać go za faktyczne miejsce ich przechowywania. W tej sytuacji powstaje fundamentalne pytanie – czy taką chmurę, sieć lub macierz danych można sklasyfikować jako miejsce w rozumieniu art. 207 k.p.k.²⁵? W *Słowniku języka polskiego* pod redakcją Witolda Doroszewskiego wskazano, że miejscem jest także elementarna część pamięci maszyny cyfrowej²⁶, jednak w słowniku PWN taka definicja już się nie pojawia²⁷. Gdyby przyjęć tradycyjny sposób wykładni tego pojęcia, odnoszący się do wycinka przestrzeni w rzeczywistości niewirtualnej, uznanie sieci blockchain za miejsce, byłoby wykluczone²⁸. Ponadto obecne brzmienie przepisów raczej nie daje wystarczających podstaw do uznania wszystkich obiektów cyfrowych za rzeczy – co prawda, ustawodawca przyjął w art. 246b²⁹, że za rzeczy uznaje się również rachunki bankowe, ale przyjęcie *per analogiam* dopuszczalności stosowania przepisów o rzeczach do wszystkich obiektów cyfrowych, zwłaszcza szczególnych form zapisu danych, które nie są zamkniętą, odrębną całością, pochodzą z nie-

21 Zob. *Press corner*, [online] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_18_3345 [dostęp: 19.01.2024].

22 Zob. Projekt LOCARD Komisji Europejskiej, [online] <https://cordis.europa.eu/project/id/832735/pl> [dostęp: 19.01.2024].

23 Zob. Tamże.

24 *D7.11 Final Analysis and Conclusions from Stakeholders*, [online] <https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5ee3df5aa&appId=PPGMS> [dostęp: 16.07.2024], s. 15.

25 Kodeks postępowania karnego, art. 207.

26 *Maszyna cyfrowa*, w: *Słownik języka polskiego*, red. W. Doroszewski – maszynę cyfrową zdefiniowano jako „samosterowaną maszynę do przetwarzania informacji”, [online] <https://doroszewski.pwn.pl/haslo/maszyna/> [dostęp: 27.07.2024]; wydaje się, że blockchain wpisuje się w takie ramy definicyjne.

27 *Miejsce*, w: *Słownik języka polskiego PWN*, [online] <http://sjp.pwn.pl/szukaj/miejsce> [dostęp: 3.01.2024].

28 Jednak wykładnia celowościowa uzasadnia uznanie również baz danych za miejsce, choć nie jest to teza powszechnie akceptowana – zob. M. Fecko, *Elektroniczne odpryski tożsamości*, w: *Nowoczesny e-proces karny między teraźniejszością a przyszłością*, red. P. Czarnecki, S. Głogowska, C.H. Beck, Warszawa 2024, str. 141.

29 Kodeks postępowania karnego, art. 236b.

znanego, niezweryfikowanego źródła albo zawierają szczególnie wrażliwe dane dotyczące konkretnej osoby, nie jest kwestią oczywistą. Sprawa wygląda korzystniej z perspektywy postępowania cywilnego, gdyż art. 309 k.p.c.³⁰ wprowadza otwarty katalog dowodowy, a obowiązek ich dostarczenia spoczywa na stronach. W tych okolicznościach wydaje się, że dowolne obiekty cyfrowe mogą stanowić cenne źródło informacji oraz służyć wyjaśnieniu okoliczności sprawy (co znajduje potwierdzenie w wykładni większości sądów). Co prawda zdarzają się pojedyncze wypadki odrzucenia dowodu elektronicznego jako niedopuszczalnego, jednak jest to przede wszystkim zdeterminowane kontrowersyjnym sposobem jego pozyskania³¹. Dla jasności należy dodać, że kwestie proceduralne to jedno, a prawo materialne to drugie – nie wszystkie obiekty cyfrowych (np. wirtualne akcesoria w grach) są uznawane za rzeczy ani w rozumieniu kodeksu karnego, ani kodeksu cywilnego, więc ochrony z tytułu ich zniszczenia czy zaboru trzeba dochodzić na około³². W opinii autorki doktrynalne przywiązanie do wykładni językowej często uniemożliwia zakwalifikowanie określonych czynów w sposób adekwatny do ich rzeczywistego charakteru. Z tego powodu postuluje o harmonizowanie przepisów tak, aby na wszystkich gruntach tworzyły spójną całość.

3. E-testament

Z niezrozumiałych przyczyn w polskim porządku prawnym na chwilę obecną akceptuje się testament sporządzony dowolnym narzędziem pisarskim (np. ołówek, pióro, długopis) oraz na każdym naturalnym materiale (np. papier, pergamin, skóra, płótno), ale już nie uznaje się testamentu przesłanego

e-mailem potwierdzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym³³. Za niedopuszczalne uważa się nawet zapisanie treści testamentu na cyfrowym nośniku danych z wykorzystaniem oprogramowania pozwalającego na elektroniczne odwzorowanie charakteru pisma³⁴, co wydaje się nie mieć żadnego logicznego uzasadnienia w sytuacji wypierania papierowych notatek przez ich cyfrowe odpowiedniki. Choć oczywiście istnieje szansa, że testament sporządzony z wykorzystaniem technologii cyfrowej zostanie sfalszowany, to testament sporządzany w tradycyjnej formie papierowej jest równie łatwo, jeżeli nie łatwiej, podrabialny. Technologia blockchain stwarza sposobność zagwarantowania niepodważalności treści testamentu, dzięki zastosowaniu protokołu uniemożliwiającego zmianę wprowadzonych danych. Jeżeli testament zostanie przekształcony w *smart contract*, będzie trwały i niemodyfikowalny, a także automatycznie wykonalny.

Wyobraźmy sobie, że osoba X sporządza testament na specjalnie do tego przygotowanej platformie lub aplikacji – najpierw program potwierdza tożsamość użytkownika za pomocą danych biometrycznych, potem testator zapisuje swoją wolę w przeznaczonym do tego polu tekstowym. Następnie dokument jest przekształcany w *smart contract*, uzyskuje swój token i zostaje trwale zapisany w sieci bloków – jego zmiana i usunięcie przez osobę nieautoryzowaną staje się w zasadzie niemożliwe. W przypadku zarządzania testamentami, ze względu na konieczność ochrony danych wrażliwych, prawdopodobnie najbezpieczniej byłoby zastosować tzw. permissywny blockchain³⁵, czyli taki, do którego dostęp ma tylko ograniczona liczba użytkowników i tylko we wskazanym zakresie. Oczywiście ograniczenie decentralizacji i przekazanie kontroli w ręce ograniczonej liczby podmiotów

30 Kodeks postępowania cywilnego, art. 309.

31 Zob. J. Kudła, *Dopuszczalność wykorzystania dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym*, [online] <https://sip.lex.pl/#/publication/419796112> [dostęp: 19.02.2024].

32 Zob. O. Winkiel, „Kradzież” dóbr wirtualnych w grach sieciowych – wprowadzenie do zagadnienia, ZNUJ. PPWI 2019, nr 2, s. 137–156.

33 Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, LEX/el. 2022, art. 949.

34 Zob. S. Wójcik, F. Zoll, *Prawo spadkowe, w: System Prawa Prywatnego*, t. 10, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2013, s. 324.

35 Zob. M. Liu, K. Wu, J. Jie Xu, *How Will Blockchain Technology Impact Auditing and Accounting: Permissionless versus Permissioned Blockchain*, „Current Issues in Auditing” 2019, nr 13, A19–A29.

może podważać przymiot niezmienności blockchaina, ale jeżeli podmiotami kontrolującymi byłyby autoryzowane instytucje państwowe i notarialne, takie wyjście gwarantowałoby wymagany poziom bezpieczeństwa.

Ponadto „permisywny blockchain”, choć już nie tak anonimowy i transparentny jak „niepermisywny”, nadal zachowuje podstawową zaletę polegającą na stworzeniu warunków do niemal całkowitej automatyzacji procesów w postępowaniu spadkowym. W założeniu autorki pracy sieć stanowiłaby tak naprawdę zdigitalizowaną wersję rejestrów notarialnych połączoną z innymi kluczowymi rejestrami, np. nieruchomości, spółek, depozytem KDPW, pojazdów, długów, a także rejestrem stanu cywilnego. W momencie wpłynięcia do urzędu stanu cywilnego aktu zgonu osoby X automatycznie uruchamiałyby się procedura wykonania *smart contract*, np. wpłynął akt zgonu X → uruchomienie procedury wykonania testamentu X → (zlecenie wykonania przelewu z konta X na konto Y w kwocie Z) \wedge (dokonanie zmiany w księdze wieczystej W poprzez wpisanie nowego właściciela nieruchomości N). W ten sposób dochodziłoby do automatycznego przejścia własności danych rzeczy na spadkobierców testamentowych w momencie śmierci testatora. Oczywiście osoby, które poczułyby się pokrzywdzone treścią testamentu, nadal mogłyby domagać się regresu od pozostałych spadkobierców, wstępując na drogę sądową lub załatwiając sprawę polubownie.

Zasadne byłoby dodanie warunku uzależniającego przejście określonych aktywów i pasywów od sposobu przyjęcia spadku, np. w razie śmierci testatora osoba X otrzymuje w aplikacji mObywatel wezwanie do dokonania wyboru sposobu przyjęcia spadku, które zawiera opis konsekwencji każdej decyzji. Osoba dokonuje wyboru w aplikacji, a program, wedle wskazań użytkownika, wykonuje kolejne postanowienia testamentu. Wprowadzenie takiego rozwiązania zdjęłoby ze spadkobierców obowiązek dopełnienia skomplikowanych formalności

w trudnym dla nich okresie, a ponadto pozwoliłoby odciążyć sądy i urzędy.

Choć zaprezentowana tu wizja jest koncepcją autorki tej pracy, jak się okazuje, nie jest to idea oderwana od rzeczywistości, ponieważ podobne postulaty wskazywano już w kilku innych publikacjach³⁶. Autorzy wspomnianych artykułów wykazują, że samo stworzenie tego typu systemu nie jest wcale niemożliwe, a nawet mniej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać. Główną barierę mogą stanowić powolne procesy digitalizacji poszczególnych rejestrów danych i opór ze strony grup obawiających się, że taka innowacja doprowadzi do redukcji w zatrudnieniu. Pomimo tego, że wspomniane obawy mają swoje uzasadnienie, wydaje się, że całkowite wykluczenie udziału czynnika ludzkiego w procesie sporządzania i wykonywania testamentów jest mało prawdopodobne. Nawet najbardziej zaawansowane programy nie są nieomyłne – zawsze istnieje pewne ryzyko pomyłki, a człowiek odgrywa tu rolę wentyla bezpieczeństwa. Możliwe natomiast, że zmieni się charakter pracy notariusza, który będzie odpowiadał za nadzorowanie procesu wykonywania *smart contractu*. Bridget Crawford zauważa ponadto, że z uwagi na wysokie (jak na razie) koszty opracowania i utrzymania rozbudowanej sieci blockchain, w najbliższej przyszłości możemy oczekiwać, że jedynie najbardziej majątni i zaznajomieni z tą technologią klienci i ich prawnicy mogą zdecydować się na zapisywanie swoich testamentów w zdigitalizowanej postaci³⁷, dlatego nie należy spodziewać się gwałtownych przemian w tym obszarze. Z polskiej perspektywy przedstawiona wizja wydaje się jeszcze bardziej odległa niż z perspektywy USA ze względu na omówiony wcześniej anachroniczny charakter przepisów regulujących postępowanie spadkowe.

36 Zob. B. Crawford, *Blockchain Wills*, „Indiana Law Journal” 2020, nr 95, z. 3; Y. Chen, P. Chiu, *A Traceable Online Will System Based on Blockchain and Smart Contract Technology*, „Symmetry” 2021, nr 13, s. 466. Por. P. Sreehari, M. Nandakishore, G. Krishna, J. Jacob, V.S. Shibu, *Smart will converting the legal testament into a smart contract*, International Conference on Networks & Advances in Computational Technologies (NetACT), Thiruvananthapuram, India 2017, s. 203–207.

37 B. Crawford, *Blockchain Wills*, „Indiana Law Journal” 2020, nr 95, z. 3, s. 787.

Podsumowanie

Choć zaprezentowane tu koncepcje mogą wydawać się abstrakcyjne, autorka tej pracy wierzy, że w perspektywie kilku lat przynajmniej niektóre z nich staną się elementem krajobrazu nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości. Biorąc pod uwagę szybkość postępu technologicznego, prawdopodobne jest, że w momencie publikacji tego artykułu część opisywanych tu rozwiązań zacznie się materializować w otaczającej nas rzeczywistości prawnej. Szerokie zastosowanie technologii blockchain w sektorze usługowym dowodzi, że nie jest ona zastrzeżona tylko dla użytkowników kryptowalut, a jej zastosowanie nie musi ograniczać się jedynie do utartych klisz. Wydaje się, że zagarnianie kolejnych obszarów funkcjonowania nowoczesnego państwa przez tę oraz inne technologie będzie postępowało, dlatego polskie prawo nie powinno pozostawać w tyle, lecz antycypować nadciągające zmiany – szczególnie biorąc pod uwagę długą drogę, jaką musi przejść każda ustawa. Chaotyczne nowelizacje i nieład legislacyjny, które stały się naszą codziennością, utrudniają sprawne funkcjonowanie apa-

ratów sądownictwa i administracji oraz wdrażanie prawdziwie postępowych rozwiązań. Zasadne wydaje się krytyczne spojrzenie na aktualne brzmienie przepisów proceduralnych oraz merytoryczna ocena tego, na ile przystają one do współczesnej rzeczywistości, a na ile blokują innowacyjność, tym samym nie wypełniając już gwarancji rzetelności, szybkości i sprawiedliwości postępowania sądowego. Nie chodzi bowiem o uregulowanie wszystkiego od a do z, ale o stworzenie przepisów, których interpretacja w duchu postępu nie będzie wymagała specjalnych zabiegów wykładniczych. Konieczne jest dokonywanie harmonijnych i przemyślanych zmian w obrębie prawa materialnego oraz proceduralnego, aby oba reżimy uzupełniały się, tworząc spójny i efektywny system prawny. Kompatybilność powinna zachodzić również pomiędzy poszczególnymi dziedzinami prawa, tworząc stabilną i przejrzystą całość. W budowaniu takiej rzeczywistości istotnym elementem jest współpraca pomiędzy znawcami różnych obszarów prawa oraz ekspertami sektora nowych technologii w celu zważenia potencjalnych negatywnych i pozytywnych skutków wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

BIBLIOGRAFIA

Orzeczenia Sądów

Postanowienie SN z 7.07.2004 r. (II KK 159/04, OSNwSK 2004, poz. 1264).

Akty normatywne

Ustawa z 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2022.0.1375 t.j.).

Ustawa z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 18
(Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2021.0.1805 t.j.).

Systemy prawa

Wójcik S., Zoll F., *Prawo spadkowe*, w: *System Prawa Prywatnego*, t. 10,
red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2013.

Monografie

Hanausek T., *Kryminalistyka. Zarys wykładu*, Warszawa 2009.

Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk,
LEX/el. 2022.

Artykuły naukowe

Ali S., Yusoff M., Hasan H., *Redactable Blockchain: Comprehensive Review, Mechanisms, Challenges, Open Issues and Future Research Directions*, „Future Internet” 2023, nr 15, DOI: [10.3390/fi15010035](https://doi.org/10.3390/fi15010035).

Baranowski P., Korczak K., *Bezpieczeństwo i mechanizmy konsensusu w systemach blockchain*, „Prokuratura i Prawo” 2022, nr 5.

Crawford B., *Blockchain Wills*, „Indiana Law Journal” 2020, nr 95, z. 3.

Chen Y., Chiu P., *A Traceable Online Will System Based on Blockchain and Smart Contract Technology*, *Symmetry* 2021, nr 13, DOI: [10.3390/sym13030466](https://doi.org/10.3390/sym13030466).

Fecko M., *Elektroniczne odpryski tożsamości*, w: *Nowoczesny e-proces karny między teraźniejszością a przyszłością*, red. P. Czarnecki, S. Głogowska, C.H. Beck, Warszawa 2024.

Joyce K., Balthazor A., Casal J., *NFT-y’ service: service of process via NF*, „Insolvency and Restructuring International” 2022, nr 2, z. 16.

- Liu M., Wu K., Jie Xu J., *How Will Blockchain Technology Impact Auditing and Accounting: Permissionless versus Permissioned Blockchain*, „Current Issues in Auditing” 2019, nr 13, A19–A29, DOI: [10.2308/ciia-52540](https://doi.org/10.2308/ciia-52540).
- Miller M., *Florida court allows service of lawsuit upon foreign crypto scammers by NFT*, [online] <https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2022/12/florida-court-allows-service-of-lawsuit-crypto-scammers> [dostęp: 19.01.2024].
- Monrat A., Schelén O., Andersson K., *A Survey of Blockchain from the Perspectives of Applications, Challenges, and Opportunities*, „IEEE Access” 2019, nr 7, DOI: [10.1109/ACCESS.2019.2936094](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2936094).
- Paul P.K., Aithal P.S., Saavedra R., Ghosh S., *Blockchain Technology, and its Types – A Short Review*, „International Journal of Applied Science and Engineering” 2021, nr 9.
- Politou E., Casino F., Alepis E., Patsakis C., *Blockchain Mutability: Challenges and Proposed Solutions*, „IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing” 2019, nr 9, DOI: [10.1109/tetc.2019.2949510](https://doi.org/10.1109/tetc.2019.2949510).
- Sun G., Dai M., Sun J., Yu H., *Voting-Based Decentralized Consensus Design for Improving the Efficiency and Security of Consortium Blockchain*, „IEEE Internet of Things Journal” 2021, nr 8, DOI: [10.1109/JIOT.2020.3029781](https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.3029781).
- Sung H., *Can Online Courts Promote Access to Justice? A Case Study of the Internet Courts in China*, „Computational Law & Security Review” 2020, nr 39, DOI: [10.1016/J.CLSR.2020.105461](https://doi.org/10.1016/J.CLSR.2020.105461).
- Sreehari P., Nandakishore M., Krishna G., Jacob J., Shibu V.S., *Smart will converting the legal testament into a smart contract*, International Conference on Networks & Advances in Computational Technologies (NetACT), Thiruvananthapuram, India 2017.
- Yli-Huumo J., Ko D., Choi S., Park S., Smolander K., *Where Is Current Research on Blockchain Technology? – A Systematic Review*, „PLOS ONE” 2016, nr 11, DOI: [10.1371/journal.pone.0163477](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163477).
- Winkiel O., „Kradzież” dóbr wirtualnych w grach sieciowych – wprowadzenie do zagadnienia, „ZNUJ”. PPWI 2019, nr 2, s. 137–156.
- Zaghloul E., Li T., Mutka M., Ren J., *Bitcoin and Blockchain: Security and Privacy*, „IEEE Internet of Things Journal” 2019, nr 7, DOI: [10.1109/JIOT.2020.3004273](https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.3004273).

Zasoby internetowe

- D7.11 *Final Analysis and Conclusions from Stakeholders, Lawful evidence collecting and continuity platform development*, [online] <https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5ee3df5aa&appId=PPGMS> [dostęp: 17.01.2024].
- Słownik języka polskiego PWN, [online] <http://sjp.pwn.pl> [dostęp: 3.01.2024].

- Kudła J., *Dopuszczalność wykorzystania dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym*, [online] <https://sip.lex.pl/#/publication/419796112> [dostęp: 19.02.2024].
- Projekt LOCARD Komisji Europejskiej, [online] <https://cordis.europa.eu/project/id/832735/pl> [dostęp: 17.01.2024].
- Schwinger R.A., *Serving Process by Airdropping NFTs: The Next Frontier?*, [online] <https://www.law.com/newyorklawjournal/2022/09/26/serving-process-by-airdropping-nfts-the-next-frontier/?slreturn=20230012134421> [dostęp: 17.01.2024].
- Wright T., *UK court allows lawsuit to be delivered via NFT*, [online] <https://cointelegraph.com/news/uk-court-allows-lawsuit-to-be-delivered-via-nft> [dostęp: 17.01.2024].